

УДК 342.7

Кириченко Александр Анатольевич –
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой права факультета экономики и права
Международного классического университета имени Филиппа Орлика

Aleksander A. Kirichenko –
doctor of juridical sciences, professor,
head of the Department of Law of the Faculty of Economics and Law
Philip Orlyk International Classical University
(2 Kotelnikova Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Руденко Оксана Владимирована –
магистр группы П-10-20 факультета экономики и права
Международного классического университета имени Филиппа Орлика

Oksana V. Rudenko –
master of the group P-10-20 of the Faculty of Economics and Law,
Philip Orlyk International Classical University
(2 Kotelnikova Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Базисные инновационные конституционные полномочия Президента государства, прокуратуры и антиделиктных органов по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті запропоновані інноваційні редакції низки статей перспективного Конституційного кодексу України, а рівно будь-якої іншої країни світу. У цій частині визначено сутність базисного конституційного обов'язку держави, базисних порядків забезпечення і дотримання правового статусу соціосуб'єктів і найвищих соціальних цінностей даного правового статусу.

Ключові слова: Конституційний кодекс України чи іншої держави, базисний конституційний обов'язок держави, базисні порядки забезпечення і дотримання правового статусу соціосуб'єктів, найвищі соціальні цінності.

В статтє предложены инновационные редакции ряда статей перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любой иной страны мира. В этой части определена сущность базисной конституционной обязанности государства, базисных порядков обеспечения и соблюдения правового статуса социосубъектов и наивысших социальных ценностей данного правового статуса.

Ключевые слова: Конституционный кодекс Украины или иной страны, базисная конституционная обязанность государства, базисные порядки обеспечения и соблюдения правового статуса социосубъектов, наивысшие социальные ценности.

A.A. Kirichenko, O. V. Rudenko Basic Innovations Constitutional Powers of the President of Ukraine, the Prosecution Officer and Anti-Tort Bodies Dealing with Ensuring, Observance and Restoration of Legal Status of Individuals and Other Social Subjects

The article has proposed a new version of articles of the Constitutional Code of Ukraine (and other states) regarding the essence of basic constitutional duty of the state, basic procedure for ensuring and observing legal status of social subjects and the highest social values of this legal status.

Attention has been drawn to the Universal Declaration of Human Rights which was adopted to protect human rights by the law in order to ensure that the person will not need to resort to restoration against tyranny

and oppression. To approve this administrative arbitrariness and tyranny of corruption and lack of professionalism two stages of contest of 07.11.2016 and 02.08.2018 were conducted to establish cassation courts and anti-corruption court. It has been underlined that the results of these contests were based on deception, cynical corruption and/or legal non-professionalism. And the former President controlled the “brilliant” achievement of these contests’ goal. It has been proposed to withdraw illegal Presidential orders on appointment of judges to the mentioned courts and to initiate a re-contest.

A radical reform of prosecution’s powers has been proposed. Along with the President of Ukraine the prosecution office has to be over all the branches of power and supervise strict compliance with laws by all the persons and state bodies. Procedural guidance of investigation should be transferred to the heads of special investigative units and the function of conviction should be fulfilled by special units of conviction of public defender’s office aimed at providing defense and other legal aid. At the same time obtaining of material and other benefits from clients should be considered as a bribe.

Keywords: Constitutional Code of Ukraine or other state, basic constitutional duty of the state, basic procedures for ensuring legal status of social subjects, the highest social values.

Постановка проблеми. В зв'язі з прийняттям правлящої політсилою «Слуга народу» рішення в чередній раз коренним образом изменить определенные положения Конституции Украины [45] вновь возникла проблема напомнить и предложить принципиальное инновационное развитие позиции представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира [33; 34] о разработке и принятии Конституционного кодекса Украины вместо Конституции Украины [31] и всей системы так называемых «конституционных законов» [36-40 и др.], а также Кодекс конституционного судопроизводства Украины взамен Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» [37], Кодекса Административного судопроизводства Украины [29] и, по сути, неправового акта Регламенту Конституционного Суда Украины [41], что было весьма широко апробировано посредством многочисленных публикаций данной научной школы, в т. ч. и на различных веб-сайтах и размещением этих работ в ведущих отечественных научных библиотеках и в их электронных каталогах, начиная уже с

2003 г. [8; 9; 10; 11, с. 34-35; 22, с. 34; 27, с. 23-24; 28, с. 11-12 и др.].

В этой связи представители научной школы юриспруденции профессора Аланкира на протяжении многих лет последовательно работали, прежде всего, над редакцией тех статей Конституционного кодекса Украины, а равно любого иного государства мира, которые презентуют собой базисные и сопутствующие положения по инновационному пониманию полномочий государства в лице Президента Украины как единственного в государстве **Гаранта**, согласно требований ч. 2 ст. 102 Конституции Украины [31], соблюдения Основного, и как следствие текущих законов и иных правовых актов¹ и правового статуса всех соотечественников, органов прокуратуры как **Правовой руки** в этом отношении Гаранта и всех антиделиктных органов² контексте наиболее эффективного, рационального и качественного познания, признания, обеспечения и соблюдения правового статуса социосубъектов, предупреждения его нарушения и оперативного максимально полного восстановления нарушенного правового статуса, наиболее разработанная вариация чего и

¹ В силу требований ч. 2 ст. 8 Основного закона, согласно которым, законы и иные правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны отвечать ей [31].

² Именно поэтому органы прокуратуры должны рассматриваться в качестве не определенного антиделиктного органа, а Правой руки Президента Украины как базисного средства сдержки и противовеса в деятельности правотворческой, правоприменительной и антиделиктной ветви власти, новое понимание сущности

и системы которых также представлено в ряде публикаций представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира [13, с. 61; 17, с. 256; 20, с. 64; 26, с. 442 и др.]. Ведь именно за точным, единообразным и неуклонным применением законов и иных правовых актов каждой из этих ветвей власти, а также за Президентом государства, и должен осуществлять Генеральный прокурор государства с подчиненными ему на основе принципа единоначалия иными прокурорами [26, с. 334-335, 343].

представлена в одном из последних учебно-методических пособий представителей названной научной школы юриспруденции [26, с. 313-358].

Анализ последних исследований и публикаций. Выяснение сущности второго базисного свойства (значения) права как одной из базисных составляющих категорий правового статуса социосубъектов в конечном итоге привело к разработке представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира целого ряда инновационных доктрин и концепций по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию, обеспечению и максимально полному восстановлению правового статуса граждан и иных социосубъектов. Начало данному исследованию было положено в 2012 г. выяснением сущности и возможностей совершенствования предусмотренной ч. 2 ст. 3 Конституции Украины [31] главной обязанности государства [8; 9; 10, с. 15; 11, с. 13; 12, с. 4 и др.], границ относительной и абсолютной свободы правомерного поведения [8; 9; 10, с. 15-16; 11, с. 13-14; 12, с. 11-12 и др.] и обстоятельств, исключающих общественную опасность или вредность деяния [10, с. 16; 11, с. 14; 12, с. 12 и др.].

В последствии указанные новые доктрины правового статуса социосубъектов постепенно обростали инновационными доктринами и концепциями юриспруденции и повергались разными представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира отдельно или в совокупности с иными достижениями данной школы широкой научной апробации [10, с. 15-16; 11, с. 12-14; 12, с. 3-4, 4; 13, с. 43-45, 68-69; 15, с. 9-13; 16, с. 14-18; 17, с. 83-95; 20, с. 20-34; 25, с. 36-37 и др.], в т. ч. на уровне многочисленных отечественных и зарубежных рецензированных научных изданий [5, с. 101-105; 14, с. 122-127; 18, с. 29-36; 19, с. 4-7; 21, с. 229-234; 22, с. 548-553; 23, с. 237-242; 24, с. 111-115; 32, с. 9-13; 42, с. 46-66; 43, с. 100-105; 44, с. 265-271 и др.].

Наиболее разработанная вариация инновационного решения указанной весьма актуальной доктринальной, законодательной и иной прикладной проблемы юриспруденции представлена в одном из последних учебно-методическом пособии названных

представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира [26, с. 311-361], что было разработано в результате фундаментального системного правового сравнительного исследования соответствующих положений Основных законов как Украины [26, с. 224-235] и всех без исключения иных стран постсоветского пространства [26, с. 235-281], так и таких ведущих стран мира, как Великобритания [26, с. 281-282], Китайской Народной Республики [26, с. 282-284], Конфедеративных и Соединенных Штатов Америки [26, с. 284-287], Франции [26, с. 287-288], Федеративной Республики Германии [26, с. 288-290] и Японии [26, с. 290-293], а также положений базисных в этом отношении международных правовых актов: Всеобщей декларации прав человека [26, с. 293-297], Международного пакта о гражданских и политических правах [26, с. 297-301], Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах [26, с. 301] и доклада Венецианской Комиссии «Верховенство права» [26, с. 301-311].

Результаты данного фундаментального системного правового аналитического исследования были представлены в виде инновационных редакций двенадцати статей перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любого иного государства мира, которые составляют как базисные, так и сопутствующие конституционные положения по реализации полномочий Президента государства, прокуратуры и всей системы антиделиктных органов по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию, обеспечению и соблюдению правового статуса социосубъектов, оперативному предупреждению его нарушения и максимально полному восстановлению нарушенного правового статуса [26, с. 313-358], что в силу объемности рассматривается в настоящем выпуске журнала в отдельных научных статьях авторов.

Целью настоящей публикации является дальнейшая научная апробация только собственно базисных конституционных положений инновационных статей перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любого иного государства мира, по реализации полномочий Президента государства, прокуратуры и всей системы

антиделиктных органов по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию, обеспечению и соблюдению правового статуса социосубъектов, оперативному предупреждению его нарушения и максимально полному восстановлению нарушенного правового статуса и инициированию, таким образом, широкой корректной научной дискуссии по разработке окончательного варианта разрешения соответствующих конституционных проблем правового статуса социосубъектов и его внедрения в процессе реализации указанной задачи правящей политсилы «Слуга народа» в контексте совершенствования существующего отечественного конституционного регулирования.

³ Напомним, что, начиная еще с 2007 г. [8; 9; 10, с. 35; 11, с. 34-35; 12, с. 34; 27, с. 23-24; 28, с. 11-12 и др.] представители научной школы юриспруденции профессора Аланкира настаивали на том, что Конституционный кодекс Украины должен быть принят вместо Конституции Украины [31] и всей существующей системы так называемых «конституционных законов» [36-40 и др.], а Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» [37], Кодекс административного судопроизводства Украины [29] и Регламент Конституционного Суда Украины [41] (алогично принятый на парламентом, а самым КС Украины, что дает циничный и откровенно непрофессиональный пример всем иным судам вместо существующих процедурных кодексов принимать регламенты по рассмотрению антиделиктных дел соответствующего вида) необходимо кодифицировать в виде Кодекса конституционного судопроизводства Украины. Аналогичным образом могут быть приняты Конституционный кодекс и Кодекс конституционного судопроизводства и во всех без исключения иных странах мира. Поэтому вместо задекларированного политсилы «Слуга народа» объективно необходимого коренного усовершенствования Конституции Украины [106] следует разработать и принять непосредственно Конституционный кодекс Украины и Кодекс конституционного судопроизводства Украины. Предварительно же Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует своим указом отменить в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 3, ч. 3 ст. 22, ч. 6 ст. 55, ч. 1 ст. 58 и ч. 2 ст. 102 Конституции Украины [31] все указы предыдущих Президентов Украины, а также законы и внесенные в них изменения, в т. ч. и в Основной закон, посредством издания еще и указа об отмене подписей предыдущих президентов под всеми теми законами, которые были приняты или изменены после 24.08.1991 г., и этим самым ухудшали сущность и объем правового статуса, прежде всего, граждан и иных социосубъектов на территории нашего государства, и наложения на законы вето с указанием привести эти

Изложение основного материала.
Разработанная и постоянно совершенствуемая А. А. Кириченко, Ю. А. Ланцедовой и А. С. Тунтулой суммативная новейшая доктрина правового статуса социосубъектов, состоящая из целого ряда инновационных доктрин и концепций юриспруденции, должна быть представлена в отдельных статьях **перспективного Конституционного кодекса Украины³** или любой иной страны постсоветского пространства или, даже, мира следующих **базисных положений реализации полномочий Президента государства, прокуратуры и всей системы антиделиктных органов по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию, обеспечению и соблюдению**

законы или изменения в них в точное соответствие требованиям ч. 1 и ч. 2 ст. 3, ч. 3 ст. 22 и ч. 1 ст. 58 Конституции Украины, а в части изменений в Основной закон еще и ст. 157 и ст. 159 Конституции Украины [31]. Сущность названных действующих конституционных требований наиболее точно и исчерпывающее объясняет предложенная далее последняя вариация **инновационной доктрины уже пяти ступеней недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов** [26, с. 346-349]. И только после этого можно будет и необходимо будет приступить к разработке нового и/или усовершенствования иного существующего законодательства. Таким образом, впереди очень большая, но очень нужная и весьма полезная для **Народа Украины** совместная работа Президента Украины (Слуги Народа), Генерального прокурора Украины (по должности не может не быть слугой Народа) и парламентариев (где представители политсилы «Слуга народа» имеют, по крайней мере, простое конституционное большинство, а при поддержке и представителей иных политсил, которые также хотя бы декларируют приоритетность для них интересов собственно **Народа Украины** - и квалифицированное конституционное большинство, чего уже достаточно для принятия и непосредственно Конституционного кодекса Украины), благодаря которой непременно будет сделан один из важнейших (со времен провозглашения независимости нашего государства) шагов в направлении выполнения базисной миссии политсилы «Слуга народа» с фактического превращения нашей страны (где пока что в полную силу действует принцип политической целесообразности и безнаказанного и поэтому весьма циничного и откровенного административного произвола), согласно требованиям ст. 1 Конституции Украины [31], в собственно правовое государство, а также признания и начала реального действия в нашем государстве, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 8 Конституции Украины [31], всеобъемлющего принципа верховенства права [1; 26, с. 314].

правового статуса социосубъектов, оперативному предупреждению его нарушения и максимально полному восстановлению нарушенного правового статуса в части инновационного понимания :

VII.⁴ Базисной конституционной обязанности государства и государственных органов :⁵

«Базисную обязанность государства и основную направленность деятельности государственных органов составляет наиболее эффективное, рациональное и качественное :

1. Познание природного (основанного на общечеловеческих ценностях и принципе справедливости) правового статуса (прав, свобод, обязанностей, интересов) социосубъектов (физических или юридических лиц либо государства или межгосударственного образования).

2. Правовое признание природного правового статуса социосубъектов (преобразование природных прав, свобод, обязанностей и интересов социосубъектов в субъективный правовой статус физических и юридических лиц, государства и межгосударственного образования).

3. Обеспечение реализации названного правового статуса всех социосубъектов, постоянно или временно проживающих на территории Украины.

4. Предупреждение нарушения правового статуса указанных социосубъектов.

5. Восстановление нарушенного права, свободы, обязанности и/или интереса определенного социосубъекта посредством :

5.1. Возмещения убытков (вреда и упущенной выгоды) :

5.1.1. Физического и/или материального и/либо первичного морального вреда и вторичного морального вреда.

5.1.2. Упущенной выгоды.

5.2. Иного восстановления нарушенного правового статуса социосубъекта» [26, с. 327-328].

При этом целесообразно разъяснить, что моральный вред следует подразделять на следующие разновидности :

1. Первичный моральный вред, который является денежным и иным материальным измерением соответствующего уровня тех страданий, которые потерпевший получил в связи с причинением вреда его личным неимущественным благам, которыми, согласно требованиям ч.1 ст. 270 «Виды личных неимущественных прав» ГК Украины, являются право на жизнь, право на охрану здоровья, право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, право на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность личной и семейной жизни, право на уважение достоинства и чести, право на тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции, право на неприкосновенность жилища, право на свободный выбор места проживания и на свободу передвижения, право на свободу литературного, художественного, научного и технического творчества [46].

2. Вторичный моральный вред, который является денежным и иным материальным измерением соответствующего уровня тех страданий потерпевшего, которые он понес в связи причинением ему :

2.1. Физического вреда, т. е. телесной боли, побоев и/или телесных повреждений и/либо психических страданий и/или расстройств.

2.2. И/или материального (имущественного) вреда.

2.3. И/либо первичного морального вреда [18, с. 33; 20, с. 27].

Иными словами говоря, нельзя социосубъекту возместить вторичный моральный ущерб, если ему не причинен физической и/или материальный ущерб и/либо первичной моральной вред. В таком случае отсутствуют собственно страдания физического лица и иного социосубъекта (которые практически всегда суммативно представляют

⁴ Здесь и далее имеется ввиду нумерация инновационных редакций каждой из двенадцати статей перспективного Конституционного кодекса Украины или любого иного государства мира, предложенная в одной из последних публикаций [26, с. 313-358] и указываемая в тексте ряда иных бланкетных статей этого кодекса.

⁵ Которое предлагается в порядке совершенствования содержания ч. 2 ст. 3 Конституции Украины, где в этой части сказано следующее : «Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства» [31].

соответствующих физических лиц в составе, например, юридического лица либо государства или межгосударственного учреждения) по поводу именно причиненного ему физического и/или материального и/либо первичного морального вреда [18, с. 33; 20, с. 27].

И в случае причинения первичного морального вреда в наличии будет двойное исчисление степени психических страданий физического лица самостоятельно или в составе иного социосубъекта (юридического лица, государства, межгосударственного учреждения) по поводу причиненного ему или иному социосубъекту, в составе которого он находится, первичного морального вреда, и в части уже дополнительных страданий в виде вторичного морального вреда по поводу имеющихся страданий в виде первичного морального вреда [18, с. 33-34; 20, с. 27].

И, конечно же, возмещение физического вреда может также проявляться в денежной или в иной материальной форме в виде тех расходов, понесенных на лечение и иное (санаторное и т.д.) восстановление здоровья или психического состояния физического лица, которому был причинен такой физический вред [18, с. 34; 20, с. 27].

Сравнение предложенного инновационного варианта понимания базисной конституционной обязанности и основной направленности деятельности государственных органов с теми вариантами, которые содержатся в Основных законах иных государств мира, дает основания заключить о явном превосходстве в доктринальном, законодательном и ином прикладном отношении инновационного подхода, в чем достаточно просто убедиться по соответствующим цитатам из Основных законов иных стран мира, наведенным в одной из последних авторских публикаций [43, с. 331-333] таким образом :

- ч. 1 ст. 12 Конституции Азербайджанской Республики в этой части говорится, что «обеспечение прав и свобод человека и гражданина, достойного уровня жизни гражданам Азербайджанской Республики - высшая цель государства»;

- ч. 2 ст. 26 Основного закона данной страны : «государство гарантирует защиту прав и свобод каждого»;

- ч. 1 ст. 71 : «соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Конституции, является обязанностью органов законодательной, исполнительной и судебной властей»;

- ч. 2 ст. 3 Конституции Республики Армения : «уважение и защита основных прав и свобод человека и гражданина - обязанности публичной власти»;

- ч. 1 и ч. 2 ст. 21 Конституции Республики Беларусь : «обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства» и «государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государства»;

- ст. 7 Конституции Грузии : «Грузия признает и соблюдает общепризнанные права и свободы человека как непреходящие и высшие человеческие ценности. При осуществлении власти народ и государство ограничены этими правами и свободами как непосредственно действующим правом»;

- ч. 1 ст. 12 Конституции Республики Казахстан : «в Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией»;

- ст. 7 Конституции Кыргызской Республики от 5 мая 1993 г. : «государственная власть в Кыргызской Республике основывается на принципах : - ответственности государственных органов и органов местного самоуправления перед народом и осуществления ими своих полномочий в интересах народа»;

- абз. 2 ч. 1 ст. 16 Основного закона этой страны от 27 июня 2010 г. : «права и свободы человека относятся к высшим ценностям Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц»;

- ст. 89 Конституции Латвии : «государство признает и защищает основные права человека согласно настоящей Конституции, законам и обязывающим Латвию международным договорам»;

- ст. 18 Конституции Литовской Республики – «права и свободы человека являются естественными»;

- ч. 1 ст. 16 Конституции Республики Молдова: «уважение и защита личности составляют первостепенную обязанность государства»;

- ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации: «в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией»;

- ст. 18 Основного закона этой страны: «права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием»;

- ч. 1 ст. 45: «государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется»;

- ч. 3 ст. 5 Конституции Республики Таджикистан: «права и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством»;

- ч. 2 ст. 14 Основного закона данной страны: «права и свободы человека и гражданина осуществляются непосредственно. Они определяют цели, содержание и применение законов, деятельность законодательной, исполнительной и местной властей, органов местного самоуправления и обеспечиваются судебной властью»;

- ч. 1 и ч. 2 ст. 4 Конституции Туркменистана: «... защита, поддержка человека и служение ему являются главными задачами органов государственной власти» и «государство ответственно перед каждым гражданином и обеспечивает создание условий для свободного развития личности, защищает жизнь, честь, достоинство, свободу, личную неприкосновенность, естественные и неотчуждаемые права гражданина»;

- ст. 27 Основного закона этого государства: «права и свободы человека и

гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием»;

- ст. 43 Конституции Республики Узбекистан: «государство обеспечивает права и свободы граждан, закрепленные Конституцией и законами»;

- ст. 14 Конституции Эстонской Республики: «обеспечение прав и свобод является обязанностью законодательной, исполнительной и судебной власти, а также местных самоуправлений» и др.

В Основных законах иных стран мира, которые также подвергались самостоятельному исследованию [26, с. 281-293], отношение к законодательному отражению базисной конституционной обязанности государства и основной направленности деятельности государственных органов выглядит еще более скромным и/или несовершенным, а в Основных законах отдельных из процитированных стран постсоветского пространства имеются и некоторые иные положения [26, с. 235-281], которые могли быть изложены в данном аспекте. Однако и рассмотренных цитирований вполне достаточно, чтобы подтвердить сделанные выше выводы о несомненной приоритетности и обоснованности инновационного варианта решения данной весьма важной государственной проблемы.

VIII. Базисных оперативных и бюрократических порядков наиболее эффективного, рационального и качественного предупреждения нарушения и восстановления нарушенного правового статуса физических лиц и иных социосубъектов.⁶

«1. Обеспечение надлежащей реализации базисной конституционной обязанности государства и основной направленности деятельности государственных органов возлагается на прокуроров и всех иных государственных служащих и на всех иных

⁶ Которая была разработана в результате специального научного исследования данной проблемы представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира в ряде научных и иных публикаций [18, с. 30-31; 20, с. 34-39; 42, с. 48-49; 43, с. 102-103; 44,

с. 267-269 и др.], а в одной из последних работ впервые сформулирована в виде предлагаемой редакции одной из статей Конституционного кодекса Украины или любого иного государства мира [26, с. 333-342].

социосубъектов, которым государство разрешило осуществление определенных направлений общественной деятельности и/либо производства материальных благ и/или предоставления услуг.

Названные социосубъекты обязаны по требованию клиента (лица, имеющего намерение осуществить определенное деяние в пределах этой или иной связанной с ней деятельности) бесплатно предоставить исчерпывающую письменную юридическую консультацию по поводу соответствующего порядка и/или особенностей правовой регламентации той государственной или с разрешения государства иной деятельности, которую они осуществляют, и пределов правомерности при этом осуществления клиентом своего деяния.

Если в результате отказа предоставить такую консультацию или ее некачественности клиент нарушил правовой статус иных социосубъектов, консультант несет соответствующего вида, характера и степени тяжести юридическую ответственность, в т. ч. возмещает в полном объеме причиненные убытки.

2. Наиболее эффективное, рациональное и качественное предупреждение нарушения, а в случае нарушения - восстановление правового статуса всех социосубъектов государства осуществляется следующими органами или субъектами властных полномочий и путем реализации таких базисных порядков :

2.1. В оперативном порядке :

⁷ Идея объединения всех органов или их структурных подразделений, осуществляющих традиционную так называемую «оперативно-розыскную деятельность», в единый антиделиктный орган - ординатуру, возникла и была подвергнута постепенному развитию представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира еще с 2010 г. [6; 7; 35, с. 11 и др.]. Но, к сожалению, до сих пор не нашла официальной поддержки [26, с. 335].

⁸ Подчеркнем еще раз, что аналогичная идея объединения всех следственных подразделений также в единый антиделиктный орган – следственный комитет или следотуру, также возникла и была подвергнута постепенному развитию представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира еще с 2010 г. [6; 7; 35, с. 11 и др.]. Но также до сих пор не нашла официальной поддержки, несмотря на достаточно активные в последние годы процессы реформирования следственных подразделений, например, образование государственного бюро расследования [3], вместо которого значительно

2.1.1. Самим правонарушителем, который с момента осознания того, что его деяние либо решение или правовой акт может нарушить либо уже нарушило или нарушает правовой статус иного социосубъекта, обязан немедленно прекратить это деяние и/либо действие этого решения или правового акта и отменить данное решение или правовой акт, устранить причины и условия, способствовавшие совершению этого правонарушения, и максимально полно восстановить правовой статус потерпевшего.

2.1.2. Непосредственным или высшим руководителем правонарушителя, который обязан при изложенных в п. 2.1.1 настоящей статьи обстоятельствах безотлагательно принять указанные меры, если они не были осуществлены либо были осуществлены ненадлежащим образом или не в полном объеме самим правонарушителем или иными лицами.

В случае невыполнения указанных действий руководители несут солидарную с правонарушителем юридическую ответственность.

2.1.3. Прокуратурой, которая действует по принципу единоначалия, и :

2.1.3.1. По собственной инициативе путем осуществления надзора за точным, единообразным и неуклонным соблюдением правовых актов любыми лицами и органами, которые находятся на территории государства, в т. ч. Президентом Украины, парламентом, правительством, ординатурой⁷ следотурой,⁸ судами, адвокатурой,⁹

эффективнее, рациональнее и качественнее было бы создать собственно следотуру. Данный антиделиктный орган должен строиться на принципе специализации следователей в пределах следотуры, а также на принципе сочетания реальной процессуальной самостоятельности следователя с процессуальным руководством со стороны только руководителя соответствующего подразделения следотуры (а не руководителя следственного подразделения и прокуратуры, как это сейчас без предоставления реальной какой-нибудь процессуальной самостоятельности собственно следователю) и единоначалия [26, с. 335].

⁹ Адвокатура как антиделиктный орган должна быть реформирована таким образом, чтобы она имела три базисные подразделения : обвинения (чего должна быть лишена прокуратура), защиты и иной юридической помощи. Первые два подразделения должны обслуживать не только антикриминальное, но и все остальные без исключения виды судопроизводства, обеспечивая в них две стороны - сторону обвинения и сторону защиты. Эти

исполнителю¹⁰ и иными антиделиктными органами и представлением предписания правонарушителю либо его непосредственному или высшему руководителю безотлагательно устранить все причины и условия, способствовавшие совершению правонарушения, пресечь незаконное деяние и/либо действие противоправного решения или правового акта и максимально полно восстановить нарушенный правовой статус потерпевшего.

2.1.3.2. По обращению потерпевшего или иных лиц предоставлением правонарушителю либо его непосредственному или высшему руководителю предписания с требованиями, указанными в п. 2.1.3.1 данной статьи.

2.2. В бюрократическом порядке :

2.2.1. Путем устного или письменного обращения потерпевшего к (в) :

2.2.1.1. Правонарушителю либо к его непосредственному или вышестоящему руководителю с требованиями выполнить безотлагательно или в любом случае в течение

разумных сроков действия, указанные в п. 2.1 настоящей статьи.

2.2.1.2. Прокуратуру, что осуществляется по инициативе данного органа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований предписания прокурора в порядке, предусмотренном п. 2.1.3 настоящей статьи, возбуждением в интересах потерпевшего судопроизводства соответствующего вида и направлением материалов в адвокатуру для последующего сопровождения в этом деле интересов потерпевшего и преследуемого лица до максимально полного восстановления правового статуса потерпевшего, привлечения преследуемого лица к надлежащему виду, характеру и степени тяжести юридической ответственности и устранения причин и условий, способствовавших совершению данного правонарушения.

2.2.1.3. Адвокатуру, которая действует по принципу единоначалия, и реализует

стороны должны действовать на основании не алогичного для любого вида судопроизводства (но наиболее циничного в пределах антикриминального судопроизводства) так называемого традиционного принципа состязательности, а принципа установления объективной истины и только на этой основе правильного решения соответствующего антиделиктного дела. Заработную плату обвинители и защитники, как и юристы-консультанты (сотрудники подразделения - иной юридической помощи), должны получать только от государства и с запретом получать любое вознаграждение от клиентов, отступление от чего должно расцениваться как получение взятки или поборы. В силу неизбежной профессиональной деградации любого вида антиделиктной деятельности, которая длится более трех-пяти лет, сотрудники подразделений обвинения, защиты иной юридической помощи должны выполнять только свои функции и не могут переходить на работу с одного подразделения в другое или сочетать эти виды адвокатской деятельности по совместительству. В результате этих же причин обвинители и защитники не могут в дальнейшем работать юристом, прокурором и, тем более, судьей [26, с. 335]. Избрание судьями бывших адвокатов обосновывалось в качестве одного в числе более двух десятков иных, построенных на откровенной коррупции и/или явном непрофессионализме, существенных нарушений первичного формирования кассационных судов в составе Верховного суда Украины и ВАС и АП ВАС на протяжении проведения конкурсов в эти суды от 7.11.2016 г. и от 2.08.2018 г. [25, с. 80-82, 83-88]. **В силу этого весьма остро на повестке дня Слуги Народа должен стоять вопрос о безотлагательном проведении повторного конкурса.** Без повторного и действительно честного, внекоррупционного и

профессионального конкурса хотя бы на высшие судебные должности судебная власть будет представлена не **судом** – государственным органом, который призван профессионально и наиболее справедливо разрешить судьбу всех участников судопроизводства, в любом случае, преследуемого лица и потерпевшего в антикриминальном судопроизводстве, а **собственно СУДОМ – судилищем ублюдков**, в данном случае избранных в указанные суды коррупционеров и иных проходимцев, а также **дебилов**, в таком же отношении хотя бы тех, кто получил неудовлетворительную оценку за практическое задание - основное средство определения компетентности судьи, и все же был избран судьей этих же судов, например, 20 из 27 в Высший антикоррупционный суд, 9 из 13 в Кассационный криминальный суд и т.д. [25, с. 55; 26, с. 335-336 и др.].

¹⁰ Таким же образом предлагалось объединить в единый антиделиктный орган и все исполнительные процедуры по всем разновидностям судопроизводства, т.е. по исполнению окончательных следственных и судебных решений и решений иных органов или субъектов властных полномочий, которым делегированы судебные функции определять виновность лица, давать квалификацию его деянию и назначать ему и/либо иным ответственным за него лицам карательно-воспитательные и/или иные меры соответствующего вида, характера и степени тяжести юридической ответственности (например, лицо, которому предоставлено право принятия на работу, высший руководитель, в контексте привлечения подчиненного к дисциплинарной ответственности) [26, с. 336]. Данный подход также возник и был подвергнут постепенному развитию представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира еще с 2010 г. [6; 7; 35, с. 11 и др.].

указанное обращение потерпевшего и/или иных лиц, в т. ч. и преследуемого лица, путем осуществления функций обвинения и/либо защиты в судопроизводстве соответствующего вида в направлении установления объективной истины и решения только на этой основе соответствующего антиделиктного дела или в целях предупреждения правонарушений посредством иной письменной юридической помощи с полной юридической ответственностью за результаты такой помощи.

2.2.1.4. Суда как единого антиделиктного органа в лице Верховного суда Украины, в составе которого действуют Конституционная, Антикриминальная, Административная, Трудовая, Де-факто имущественно-договорная и Де-юре имущественно-договорная судебные палаты, которые дублируются на уровне областных и приравненных к ним городских судов. а также путем соответствующей специализации судей местных судов, и действующего на основе принципов территориальности, специализации и инстанционности следующим образом :

2.2.1.4.1. Местные суды, обеспечивающие по первой инстанции конституционное, антикриминальное, административное, трудовое, де-факто имущественно-договорное и де-юре имущественно-договорное судопроизводство в отношении преследуемых лиц районного уровня.

2.2.1.4.2. Конституционная, Антикриминальная, Административная, Трудовая, Де-факто имущественно-договорная и Де-юре имущественно-договорная судебные палаты областных и приравненных к ним городских судов - коллегии судей которых из пяти судей являются первой инстанцией в отношении преследуемых лиц областного уровня или по делам общественного резонанса областного уровня, а также пересматривают порядке апелляции решения судей соответствующих специализаций местных судов.

2.2.1.4.3. Конституционная, Антикриминальная, Административная, Трудовая, Де-факто имущественно-договорная и Де-юре имущественно-договорная судебные палаты Верховного суда Украины - коллегии судей которых из пяти судей является первой

инстанцией в отношении преследуемых лиц всеукраинского и высшего уровня или по делам общественного резонанса всеукраинского и высшего уровня, а также пересматривают в порядке апелляции решения в качестве первой инстанции соответствующих коллегий судей судебных палат областного суда и кассационной инстанции относительно решений судей соответствующих специализаций местных судов, а объединенные коллегии судей в составе девяти судей соответствующей судебной палаты - в качестве апелляционной инстанции на решения коллегий судей этой же судебной палаты, вынесенных по первой инстанции.

2.2.1.4.4. Большая палата Верховного суда Украины, в которую избирается на постоянной основе по пять судей от каждой судебной палаты, которая является кассационной инстанцией в отношении апелляционных решений объединенных коллегий судебных палат данного суда, а также :

- формулирует руководящие разъяснения по всем категориям дел судебной практики для всех отечественных судов;

- осуществляет толкование отдельных положений Конституционного кодекса Украины и/или Кодекса конституционного судопроизводства Украины по собственной инициативе и по запросам Президента Украины, парламента, правительства, Генерального прокурора Украины и Министра юстиции Украины;

- направляет в парламент предложения по совершенствованию Основного и текущих законов, что имеет право делать и любой судья Верховного суда Украины самостоятельно либо в составе коллегий или объединенных коллегий судей соответствующих судебных палат.

Окончательными являются лишь легитимные решения коллегий судей и иных кассационных инстанций Верховного суда Украины, т. е. такие, которые основаны на установлении такого уровня объективной истины по делу, которого достаточно для его правильного разрешения. При этом нарушение требований определенных норм процедурных кодексов, которые не воспрепятствовали и не могли воспрепятствовать установлению по делу указанного уровня объективной истины, независимо от тяжести этих нарушений является основанием не для отмены

соответствующего окончательного решения суда, а для привлечения виновного субъекта властных полномочий к надлежащему виду, характеру и степени тяжести юридической ответственности.

3. Любое лицо, применяющее Основной и/либо текущие законы и/или иные правовые акты, в случае установления нелегитимности определенных положений изменений или дополнений в Основной закон, нарушение определенным положением текущего закона соответствующего положения Основного закона либо определенным положением подзаконного правового акта соответствующих положений подзаконного акта высшей юридической силы и/либо текущего закона и/или положений Основного закона, должно отказаться от применения нелегитимного положения правового акта и напрямую применить соответствующее положение правового акта высшей юридической силы, а судья местного или областного суда должен отменить нелегитимные положения любого подзаконного правового акта соответствующего уровня инстанционности, судья Верховного суда Украины - определенное положение любого подзаконного правового акта всеукраинского уровня или текущего закона, а Большая палата Верховного суда Украина - определенное положение изменений или дополнений в Основной закон.

4. Потерпевший, который не получил в разумные сроки максимально полного восстановления его правового статуса и/либо

привлечения лица, виновного в нарушении его правового статуса, к надлежащему виду, характеру и степени тяжести юридической ответственности, имеет право на применение с соблюдением правил соразмерности при необходимой обороне любых иных, прямо не запрещенных законом, средств воздействия на правонарушителя и/либо субъектов властных полномочий, которые по его обращению или иных в его интересах лиц либо по своей инициативе не приняли надлежащих мер, а если такое нарушение касается группы (трех и более) лиц или неопределенного круга лиц, то применение такого рода средств не имеет никаких правовых последствий для потерпевшего независимо от характера и степени тяжести вреда, который был причинен правонарушителю и/либо указанным субъектам властных полномочий применением таких средств воздействия к ним.

5. Не влечет никаких правовых последствий для потерпевшего или для иных лиц, которые действовали в его интересах, причинение вреда, независимо от его характера и размера, также лицу или лицам :

5.1. Которое (которые) виновны в неприменении смертной казни к вменяемому лицу, совершившему умышленное убийство в состоянии вменяемости при отягчающих обстоятельствах отдельно или в составе иных криминальных правонарушений.¹¹

5.2. В процессе их группового и/либо вооруженного нападения даже одного человека на потерпевшего при обстоятельствах,

¹¹ Правовой основой применения положений п. п. 4 и 5.1 данной статьи является уже существующие требования ч.1 ст.3 и ч.6 ст.55 Конституции Украины, в соответствии с которыми, человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность провозглашены в нашем государстве наивысшей социальной ценностью и каждый человек имеет право любыми, не запрещенными законом, средствами защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств [31]. Требования предложенных положений статьи в Конституционный кодекс Украины и демонстрируют своеобразное восстание потерпевшего против административного произвола и тирании коррупции и/или юридического непрофессионализма, на необходимости неуклонного предупреждения которого и акцентируется внимание в преамбуле Всеобщей декларации прав человека - данная декларация принимается для того, чтобы права человека

охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения [9]. И в целях утверждения собственно такого административного произвола и тирании судебной коррупции и/или непрофессионализма, повторимся еще раз, и были «просто таки блестяще» [25, с. 368-372 и др.] проведены два этапа конкурса от 7.11.2016 г. и 2.08.2018 г. по первичному формированию кассационных судов в составе Верховного суда Украины и параллельно ВАС и АП ВАС [25, с. 9-88]. Ничтожные результаты этих конкурсов были построены, как свидетельствуют достаточно обоснованные выводы специального научного системного правового исследования, на откровенной лжи, циничной коррупции и/или явном юридическом непрофессионализме [25, с. 9-88]. А для «блестящего» достижения собственно этой цели вся процедура указанных конкурсов была поставлена под полный контроль лично П. Порошенко [2].

которые давали ему основания считать, что целью нападения является причинение ему телесных повреждений и/либо его убийство.¹²

5.3. При его (их) насильственном (без согласия потерпевшего) проникновении в жилье или в иное помещение, которое принадлежит потерпевшему и/либо его родственникам или близким на праве собственности или правомерного владения.

6. Гарантом соблюдения Основного и текущих законов и иных правовых актов, а также наиболее эффективного, рационального и качественного познания, признания, обеспечения и соблюдения и в случае нарушения максимально полного восстановления правового статуса всех социосубъектов, которые постоянно или временно находятся на территории Украины, предупреждение правонарушений и неуклонного привлечения лиц, виновных в совершении этих правонарушений, к соответствующему виду, характера и надлежащей степени тяжести юридической ответственности выступает Президент Украины, который обеспечивает в контексте неукоснительного соблюдения принципа верховенства права выполнение указанной задачи с помощью, прежде всего, прокуратуры и иных антиделиктных органов, а также с использованием любых иных средств, прямо не запрещенные законом, в т. ч. отменой нелегитимных решений и/или правовых актов.¹³

- своих или предыдущих Президентов Украины, в т. ч. их подписи под нелегитимными законами, в т. ч. о внесении изменений и

дополнений в Конституционный кодекс Украины и/или Кодекс конституционного судопроизводства Украины, с наложением на них вето, предоставлением указаний по устранению нарушений и возвращением в парламент на повторное рассмотрение (что может быть преодолено не менее чем двумя третями голосов от конституционного состава Верховной Рады Украины), а в отношении изменений и дополнений в Конституционный кодекс Украины и/или Кодекс конституционного судопроизводства Украины - направлением в Большую палату Верховного суда Украины, которая отменяет такой закон полностью или в части либо дает заключение о конституционности этих изменений или дополнений полностью или в части;

- кассационных судей, что реализуется прокуратурой (в силу явного несоответствия факта существования нелегитимных окончательных судебных решений принципу верховенства права¹⁴) направлением дела с замечаниями на рассмотрение Расширенного состава палаты Верховного суда Украины, формируемого автоматизированной судебной системой для каждого рассмотрения в количестве семи судей от каждой судебной палаты, либо его рассмотрения в порядке производств по вновь открывшимся обстоятельствам (которые на время вынесения решения еще не существовали или не были известны суду по объективным причинам) или в силу исключительных обстоятельств (в отношении которых в силу коррупции и/или

¹² Положения п. п. 5.2 и 5.3 этой статьи основаны на требованиях ч. 5 ст. 36 УК Украины, согласно которой «не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых иных средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица либо нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилье или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему [30].

¹³ Данный подход полностью согласуется с требованиями п. 52 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии, согласно которым, хотя дискреционные полномочия необходимы для осуществления всего диапазона властных функций в современных сложных обществах, эти полномочия не должны осуществляться в своевольный образ. Их осуществление таким образом делает возможным принятие существенно несправедливых, необоснованных,

неразумных или деспотических решений, что несовместимо с понятием верховенства права [1, с. 179], а также п. 43 разд. IV этого же доклада: за нарушение закона (the law) должна наступать ответственность [1, с. 178].

¹⁴ Изложенные положения основано на требованиях п. 50 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии, согласно которым, существование противоречивых решений, которые вынес верховный или конституционный суд, в любом случае является несовместимым с принципом юридической определенности [1, с. 179], а также га требованиях п. 57 разд. IV данного доклада, в соответствии с которыми, должно существовать учреждение или организация - как некий обвинитель, которая в определенной мере должна быть тоже независимой от исполнительной власти и которая обеспечивает, чтобы нарушитель закона - даже если потерпевшие не заявляют об этом - предстал перед судом [1, с. 180].

непрофессионализма тех или иных субъектов властных полномочий не были получены и должным образом оценены такие доказательства, без которых невозможно было установить такой уровень объективной истины, который был бы достаточным для того, чтобы принять на основе этой истины правильное окончательное судебное решение);

- любых иных отечественных субъектов властных полномочий полностью или в части, что влечет автоматическое применение соответствующих положений предыдущего такого же правового акта, в случае его отсутствия - соответствующих положений того правового акта, который ранее регулировал эти или аналогичные правоотношения, а при отсутствии и такого правового акта – по аналогии положений иного закона или базисных принципов права.

Выполнением не могут быть выполнены нелегитимные решения или акты правоприменения, на которые как и на действующие нелегитимных действия любых лиц, а также на нелегитимные решения и правовые акты субъектов властных полномочий, в т. ч. и на нелегитимные окончательные судебные решения, сроки общей или исковой давности в части неотвратимой необходимости прекращения их действия и отмены полностью или в соответствующей части, изменения и/или дополнения не распространяются».¹⁵

Х. Наивысших социальных ценностей и границ их нарушения при наличии

¹⁵ Указанные в данной статье Конституционного кодекса Украины, а равно любой иной страны мира, взаимосвязанные полномочия Президента и Генерального прокурора соответствующего государства являются основным средством наиболее эффективного, рационального и качественного функционирования системы сдержек и противовесов в деятельности правотворческой (возглавляемой председателем парламента как представитель коллегиального правотворческого органа, и председатель парламента никаких собственных правовых актов общегосударственного значения не выдает), правоприменительной (которую возглавляет Премьер-министр как представитель коллегиального правоприменительного органа - правительства, и он также никаких собственных правовых актов общегосударственного значения не выдает) и антиделиктной (возглавляемой председателем

определенных исключительных обстоятельств :

«В Украине признаются наивысшими социальными ценностями следующие базисные проявления правового статуса человека с таким исчерпывающим перечнем обстоятельств, при наличии которых только и возможно их нарушение :

1. Жизнь человека, которой он может быть лишен только на основании :

1.1. Обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, за совершение отдельно или в составе иного криминального правонарушения умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, хищения любым способом имущества в особо крупных размерах (что в шесть и более раз превышает месячный доход потерпевшего физического лица, а в отношении государственного имущества - в двенадцать и более раз среднемесячную заработную плату, когда при продолжающемся хищении учитывается наименьший размер месячного дохода потерпевшего физического лица или среднемесячной заработной платы) и за получение взятки в особо крупных размерах (что определяется аналогично, в зависимости от того, в виде денег и/либо иного имущества физического или юридического лица взятка получено).

1.2. Обстоятельств, указанных в п. 4 и п. 5 статьи VIII настоящего кодекса.

1.3. Обстоятельств пресечения побега лица, законно задержанного или лишеного свободы.

Верховного суда, наивысшим коллегиальным органом которого с полномочиями изменения и/или дополнения и/либо отмены решений любых иных судебных инстанций должно стать заседание расширенного состава Большой палаты данного суда, а если этого окажется недостаточно - Президент, который вправе по представлению Генерального прокурора либо по собственной инициативе пресечь нелегитимное деяние и/либо отменить в части или в целом решение либо правовой акт любого субъекта властных полномочий, кроме избирателей, если иные, предусмотренные данной статьей Конституционного кодекса, субъекты не справились или справились ненадлежащим образом с указанными их обязанностями) ветвей государственной власти. При этом ни Президент с Офисом, ни Генеральный прокурор с прокуратурой ни к каким из названных ветвей государственной власти не должны относиться [26, с. 343].

1.4. Обстоятельств пресечения побега лица, совершившего либо совершившего покушение на хищение имущества, отдельно или в составе иных криминальных правонарушений умышленное причинение телесных повреждений или убийство человека либо вооруженное нападение с любой целью на физическое лицо или любой иной объект, в процессе задержания данного лица при совершении указанного криминального правонарушения или сразу после его совершения либо в любой иной в ситуации, исключающей сомнения относительно того, что указанное криминальное правонарушение совершено именно данным лицом.

2. Здоровье человека, которому допускается причинение телесных повреждений только при обстоятельствах, указанных в п. п. 1.2-1.4 настоящей статьи.

3. Честь, достоинство, безопасность и неприкосновенность человека, нарушение которых допускается только в контексте обстоятельств, указанных в п. 1 настоящей статьи, и только в той мере, которая допускается для достижения только указанной в этом же пункте цели, а также если нарушения указанных ценностей составляет сущность

надлежащей степени карательно-воспитательной юридической ответственности, которая назначена и/либо применена соответствующими государственными органами или иными субъектами, которым такие полномочия делегированы соответствующим положением закона, с целью преодоления вненормативного либо противоправного деяния определенного лица, его наказания и перевоспитания, реализации сопутствующей и восстановительной юридической ответственности.

4. Неприкосновенность жилища и/или иного владения и/либо имущества человека, нарушение чего допускается только в контексте обстоятельств, указанных в п. 3 настоящей статьи, а также в целях проведения получающих следственных действий по антикриминальному делу, обеспечения по этому делу возмещения вреда и/или конфискации имущества, в интересах общественной безопасности и/либо спасения жизни, здоровья и/или имущества иного человека и/или имущества юридического лица».¹⁶

¹⁶ К определению исчерпывающего перечня проявлений правового статуса человека, которые относятся к высоким социальным ценностям, и которые не могут быть нарушены при наличии даже любых исключительных обстоятельств (чрезвычайные обстоятельства, военное положение и др.) И те границы, которые должны быть исчерпывающе оговорены только в Основном законе Украины или любой другой страны мира, надо подходить юридическое компетентно. Противоположные многочисленные случаи собственно такой юридической некомпетентности и имели место в ст. 76 Конституции Республика Азербайджан, ч. 1 ст. 3, ст. 7 Конституции Армении, ст. 2 Конституции Республики Беларусь, ст. 1 Конституции Республики Казахстан, абз. 2 ч. 1 ст. 16 Конституции Республики Кыргызстан, ст. 2 Конституции Российской Федерации, ч. 1 ст. 5 Конституции Республики Таджикистан, ч. 1 ст. 4 Конституции Туркменистана [70], ч. 1 ст. 13 Конституции Республики Узбекистан и др. [26, с. 345]. Во всех приведенных случаях в Основных законах были применены такие высказывания, которые допускали зачисления в перечень высших социальных ценностей, как не все, то, по крайней мере, неоправданно широкий перечень прав, свобод, обязанностей и интересов, которые принадлежат человеку от природы, и которые пытались перечислить в Основных законах почти все законодатели стран постсоветского пространства. Не надо забывать о том, что права, свободы, обязанности и интересы человека, которые ей принадлежат от природы, и которые законодатели

пытаются изложить в контексте тех или иных их гарантий в Основном законе, с одной стороны, и права, свободы, обязанности и интересы человека, которые ей также принадлежат от природы, и которые должны быть отнесены к высоким социальным ценностям, с другой стороны, это не одно и то же. Любое государство не в состоянии предусмотреть в Основном законе и реально гарантировать исчерпывающий перечень ситуаций, за пределы которых и при наличии тех или иных исключительных обстоятельствах не могут быть дополнительно нарушены все без исключения природные права, свободы, обязанности и интересы человека. Надо всегда стремиться, чтобы такой перечень был как можно широк, но достичь исчерпывающего выполнения данной цели в силу хотя бы постоянной изменчивости общественных отношений невозможно [26, с. 345-346]. Достижения собственно такого компромисса и продемонстрировано в ч. 2 ст. 15 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ч. 2 ст. 4 Международного пакта о гражданских и политических правах и ряда иных международных правовых актов, в которых излагается категорический запрет дальнейшего отступления в условиях чрезвычайных и приравненных к ним других исключительных обстоятельств от задекларированных в этих актах границ проявления и ограничения прав и свобод человека, в этом смысле фактически должны расцениваться относятся к категории высших социальных ценностей [26, с. 346].

Выводы из данного исследования и перспектива дальнейших разработок в этом направлении. Подытоживая изложенный материал, целесообразно сделать выводы и предложения, полностью поддерживаемые соавтором О.В. Руденко, о том, что предложенная система новейших доктрин и концепций правового статуса социосубъектов выглядит одной из самых доктринально и практически взвешенных, особенно если начатые и постепенно развитые представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира последние варианты их представления в перспективном Конституционном кодексе Украины и, что важно, любой иной страны мира, уже сравнивать с соответствующими позициями законодателей иных стран постсоветского пространства [26, с. 235-281], а тем более иных стран мира [26, с. 281-293] и с соответствующими положениями базисных для так называемой «защиты прав человека» международных правовых актов [26, с. 293-301] и даже Доклада Венецианской Комиссии «Верховенство права» [26, с. 301-311].

В результате такого беспристрастного и тщательного аналитического сопоставления изложенных инновационных положений системы новейших доктрин и концепций наиболее эффективного, рационального и качественного познания, признания, обеспечения, соблюдения и максимально полного восстановления правового статуса человека и иных социосубъектов, оперативного предупреждения и пресечения такого рода нарушений и неуклонного привлечения виновных лиц к надлежащему виду, характеру и степени тяжести юридической ответственности с указанным традиционным пониманием так называемой «защиты прав человека» могут быть сделаны достаточно обоснованные выводы о том, что эпицентр развития мировой юриспруденции находится в пределах собственно указанных и иных инновационных

¹⁷ Другие ведущие страны мира как в преамбуле, так и по тексту Основных законов, как правило, избегают прямого ответа на указанный вопрос. Например, абз. 1 ст. 20 Конституции ФРГ говорится о том, что эта страна является демократическим, социальным федеративным государством, а в абз. 3 данной статьи - законодательство связано конституционным строем, исполнительная власть и правосудие - законом и правом; ч. 1 ст. 40 Конституции КНР - «народные суды, народные прокуратуры и органы

доктрин и концепций научной школы юриспруденции профессора Аланкира [25; 26; 33; 34 и др.], составляющих надлежащую доктринальную, законодательную и иную прикладную основу для реального становления нашего государства, как и любой иной страны мира, как правовой и направлены на выполнение соответствующих требований, изложенных, по крайней мере, в ст. 1 Конституции Украины [31], а также в ч. 1 ст. 7 Конституции Азербайджанской Республики, ст. 1 Конституции Республики Армения, ст. 1 Конституции Республики Беларусь, ч. 1 ст. 1 Конституции Республики Казахстан, ч. 1 ст. 1 Конституции Республики Кыргызстан, преамбулы Конституции Латвийской Республики, преамбулы Конституции Литовской Республики, ч. 3 ст. 1 Конституции Республики Молдова, ч. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации, ч. 1 ст. 1 Конституции Республики Таджикистан, ч. 1 ст. 1 Конституции Туркменистана, преамбулы Конституции Республики Узбекистан, преамбулы Конституции Эстонской Республики и др.,¹⁷ в которых все названные государства преимущественно уже провозглашены как правовые или некоторые из них такими, которые еще только стремятся стать собственно правовыми государствами [26, с. 360].

Без наиболее оперативного и неуклонного внедрения представленного инновационного понимания представителями научной школы профессора Аланкира конституционных основ полномочий Президента государства, органов прокуратуры и всей системы антиделиктных органов по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию, обеспечению и соблюдению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов, предупреждения его нарушения и оперативного максимально полного восстановления нарушенного правового статуса [26, с. 313-358], что полностью разделяется

общественной безопасности ... должны нести ответственность за осуществление своих функций, взаимно координировать работу, действовать согласованно с тем, чтобы обеспечить точное и эффективное проведение в жизнь законов»; и др. А в Основных законах Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Франции, Японии и др. отсутствуют, даже, и подобного рода намеки на относимость этих стран к собственно правовым государствам [26, с. 360].

соавтором настоящей научной статьи Руденко, невозможно преодолеть коррупцию и весьма циничный и нахальный административный произвол, а, значит, и избежать (не будет лишним повторить еще раз весьма своевременную и хлесткую в этом отношении выдержку из преамбулы Всеобщей декларации прав человека)

такой ситуации, чтобы **Народ не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения** [4].

Список использованных источников:

1. Верховенство права. Доповідь, схвалена Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеціанською Комісією) на 86-му пленарному засіданні. Венеція. 25–26 бер. 2011 р. Право України. 2011. № 11. С. 168-184. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).
2. ВККС от «смотрящего» Филатова и судебная пирамида Пятого Президента. URL: <http://ordua.com/2019/07/01/vkks-ot-smotryashego-filatova-i-sudebnaaya-piramida-pyatogo-prezidenta/>.
3. Про Державне бюро розслідувань: закон України 12 лист. 2015 р. № 794-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2016. № 6. Ст. 55. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19>.
4. Загальна декларація прав людини (рос/укр). Прийнята і проголошена в резолюції 217 А (III) Генеральної Асамблеї від 10 груд. 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
5. Кириленко Е. В. Новая доктрина некоторых базисных категорий юриспруденции. *Научные труды Российской академии правовых наук*. Вып. 14: в 2 т. Т. 1. Москва: Юрист, 2014. С. 101-105. URL: lawinfo.ru/assets/files/t1.pdf.
6. Основы шестидесятилетнего «прорыва» в развитии юриспруденции: приглашение к дискуссии / А. А. Кириченко, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула. URL: <http://moodle.chdu.edu.ua/mod/forum/discuss.php?d=274>.
7. Возможности более чем полувекового «прорыва» в юриспруденции: приглашение к дискуссии / А. А. Кириченко, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула. URL: <http://moodle.chdu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=33234>.
8. Доктринальные, правовые и прикладные основы реформирования отечественной юриспруденции (приглашение к дискуссии) / А. А. Кириченко, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула. URL: <http://moodle.chdu.edu.ua/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=49819>.
9. Развитие 50-ти базисных концепций юриспруденции (приглашение к дискуссии) / А. А. Кириченко, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, С. М. Полищук, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула. URL: <http://moodl.chdu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49993>.
10. Концепции и доктрины юриспруденции научной школы профессора аланкира как основа становления социального, демократического и правового государства (приглашение к дискуссии): научный доклад / А. А. Кириченко, В. Д. Басай, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула, В. С. Шаповалова; под науч. ред. А. А. Кириченко. 30 595 слов. 105 с. *Конституція – основа розвитку національного законодавства*: матеріали. ІХ Всеукр. студ. наук.-прак. конфер., 28 бер. 2013 р., кафедра історії і теорії держави і права Нац. ун-ту кораблебудування ім. адм. Макарова. URL: conference.nuos.edu.ua/catalog/files/lectures/22714.pdf.
11. Сто десять лучших доктрин и концепций научной школы профессора Аланкира (приглашение к дискуссии): научный доклад / А. А. Кириченко, В. Д. Басай, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула, В. С. Шаповалова; под науч. ред. А. А. Кириченко. 54 489 слов. Европейская научная лига юристов. Киев: ЕНЛЮ «Consensus omnium», 2013. 160 с.
12. Около двухсот лучших доктрин и концепций юриспруденции научной школы профессора Аланкира (приглашение к дискуссии): научный гипердоклад / А. А. Кириченко, В. Д. Басай, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула,

В. С. Шаповалова; под науч. ред. А. А. Кириченко. *Четвертый Пермский конгресс ученых-юристов: материалы Международн. науч.-практ. конфер., 18 окт. 2013 г., Пермский национальный исследовательский университет*. URL: permcongress.com/content/Гипердоклад.doc или <https://studylib.ru/doc/89067/kirichenko-a.-a.-okolo-dvuhsot-luchshih-doktrin-i-koncepcij>.

13. Гипердоклад о более двухстах пятидесяти лучших доктринах и концепциях юриспруденции научной школы профессора Аланкира: коллективная монография / А. А. Кириченко, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула; под науч. ред. А. А. Кириченко. 2-е изд. Николаев: Ник. нац. ун-т им. В. А. Сухомлинского, 2015. 1008 с.

14. Кириченко А., Виноградов А., Петриченко Ю., Капришанская Е. Новая доктрина правового статуса социосубъектов *Visegrad Journal on Human Rights*. 4/2, 2016. Academic Resource Index Research Bib. Vydavatel: Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2016. St. 122-127.

15. Кириченко А. А. Новая доктрина сущности, состава и сбалансированности правового статуса социосубъектов. *Перші Миколаївські юридичні дискусії: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер., 18 трав. 2016 р.* Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. С. 9-13. URL: http://librarymnu.kl.com.ua/prac_vycl.html.

16. Кириченко А. А. Новая доктрина базисной конституционной обязанности государства и ее органов. *Перші Миколаївські юридичні дискусії: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер., 18.05.2016 р.* 36. наук. ст. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. С. 14-18. URL: http://librarymnu.kl.com.ua/prac_vycl.html.

17. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр». Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 272 с. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/kurs-lektsii-profesora-oleksandra-kyrychenko>.

18. Кириченко А. А. Система новых доктрин обеспечения и наиболее полного восстановления правового статуса различных социосубъектов. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України*. № 12 (2017). С. 29-36. URL: <http://prc.com.ua/images/PDFnomera/12.pdf>.

19. Kyrychenko O. A., Shlychek O. U. Modern Doctrine Value of Legal Status of Socio Individuals to Resolve Jurisprudence Collisions of Judges Removal from Office Due to Criminal Responsibility. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права*. 2017. № 37. С. 4-7. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/kyrychenko_slychek_37.pdf.

20. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Курс лекцій зі спецкурсу «Новітній правовий статус студентської молоді»: навч. посіб. для предметної спеціальності 014.03 «Середня освіта. Історія» освітньої програми «Історія, правознавство» ОКР «Бакалавр». 2-ге вид. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 264 с. URL: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344 <40>.

21. Кириченко А. А. Система новых доктрин правового статуса субъектов образовательной деятельности. *Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової*. № 4 (59), грудень 2017. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. С. 229-234.

22. Кириченко А. Судебная или антиделиктная ветвь власти?: новая доктрина Верховного Суда Украины. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки*. 36. наук. пр., № 861. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2017. С. 548-553. URL: <http://vlp.com.ua/taxonomy/term/3512>.

23. Кириченко А. Новая доктрина обеспечения и наиболее полного восстановления правового статуса социосубъектов. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки*. 36. наук. пр., № 884. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2018. С. 237-242. URL: <http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44734>.

24. Кириченко А. Система новых доктрин и концепций правового статуса социосубъектов. *AAaRmaSenebeli. Aghmashenebeli. P̄erioduli samecniero Jurnalı 13. Periodical scientific journal 13*. 1 თბილისი. Tbilisi: თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი, Tbilisi David Aghmashenebeli teaching university, 2018. С. 111-115.

25. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. Киев: Издатель Назаров О. А., 2019. 444 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korruptsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

26. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу «Правовий статус та можливості суб'єктів подолання господарських кримінальних та інших правопорушень»: навч.-метод. посіб. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 580 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1000-kirichenko-o-a-lantsedova-yu-o-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-pravovij-status-ta-mozhливosti-sub-ektiv-podolannya-gospodarskikh-kriminalnikh-ta-inshikh-pravoporushen-navchalno-metodichnij-posibnik>.

27. Кириченко С. А., Ланцедова Ю. О., Ткач Ю. Д. Теорология юриспруденции: лекция 1 / за наук. ред. проф. О. А. Кириченка. Николаев: Вид-во МДГУ ім. Могили, 2007. Вип. 5. 268 с. URL: <http://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=4&b=21>.

28. Кириченко Ю. А., Огородник А. П., Ткач Ю. Д. Теорология и частные проблемы юриспруденции: приглашение к дискуссии / Под ред. А. А. Кириченко. Ивано-Франковск: Плай, 2003. 40 с.

29. Кодекс адміністративного судочинства України: закон України від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2005. № 35–36, № 37. Ст. 446. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15>.

30. Кримінальний кодекс України: закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2001. № 25–26. Ст. 131. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

31. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1996. № 30. Ст. 141. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

32. Ланцедова Ю. А. Новая доктрина конституционной ответственности. *Государственная власть и местное самоуправление*. 2014. № 1. С. 9-13. URL: www.law.edu.ru/script/matredirect.asp?matID=1552558.

33. Наукова школа юриспруденції професора Аланкіра – 250 новітніх доктрин і концепцій. *Правова еліта України*. 2018. С. 74. URL: <http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=reu2018&load=ns25.html>.

34. Наукова школа юриспруденції професора Аланкіра – 250 новітніх доктрин і концепцій. *Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал*. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

35. Новітня концепція реформування судової влади України: навч. посіб. / Є. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула; за наук. ред. О. А. Кириченка. Николаев: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. 60 с.

36. Про Кабінет Міністрів України: закон України від 27 лют. 2014 р. № 794-VII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2014. № 13. Ст. 222. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18>.

37. Про Конституційний Суд України: закон України від 13 лип. 2017 р. № 2136-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2017. № 35. Ст. 376. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19>.

38. Про національну поліцію: закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2015. № 40-41. Ст. 379. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.

39. Про прокуратуру: закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-VII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2015. № 2-3. Ст. 12. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>.

40. Про Регламент Верховної Ради України: закон України (відомості на сайті відсутні). *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2010. № 14-15, № 16-17. Ст. 133. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17>.

41. Регламент Конституційного Суду України: постанова КС України від 22 лют. 2018 р. № 1-пс/2018, зі змінами згідно постанови КС України від 11 вер. 2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001710-18>.

42. Тунтула А. С., Шличек А. Ю. Система новых доктрин и концепций правового статуса молодежи: приглашение к дискуссии. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права.* 2017. № 38. С. 46-66. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/shlychek_tuntula_38.pdf.

43. Tuntula A. S., Shlychek O. U. Legal Factors, Antidelictual Basic Orders of Preventing Violations and Prompt Restoration of the Legal Status of Socio-Subject Entities. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права.* 2017. № 46. С. 100-105. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/12/kyrychenko_shlychek_46.pdf.

44. Тунтула А., Шлычек А. Возможности совершенствования базисных порядков предупреждения нарушения и оперативного восстановления правового статуса социосубъектов. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки.* 36. наук. пр., № 884. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2018. С. 265-271.

45. У Зеленского рассказали о планах изменить Конституцию. URL: <https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskogo-rasskazali-planah-izmenit-konstitutsiyu-1560346924.html>.

46. Цивільний кодекс України: закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР).* 2003. № № 40-44. Ст. 356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

References:

1. Verkhovenstvo prava. Dopovid, skhvalena Yevropeiskoiu Komisiieiu “Za demokratiiu cherez pravo” (Venetsianskoiu Komisiieiu) na 86-mu plenarnomu zasidanni. Venetsiia. 25–26 ber. 2011 r. *Pravo Ukrainy.* 2011. № 11. S. 168-184. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).

2. VKKS ot “smotriashcheho” Fylatova y sudebnaia pyramyda Piatoho Prezydenta. URL: <http://ord-ua.com/2019/07/01/vkks-ot-smotryashcheho-filatova-i-sudebnaya-piramida-pyatogo-prezidenta/>.

3. Pro Derzhavne biuro rozsliduvan: zakon Ukrainy 12 lyst. 2015 r. № 794-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR).* 2016. № 6. St. 55. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19>.

4. Zahalna deklaratsiia prav liudyny (ros/ukr). Pryiniata i proholoshena v rezoliutsii 217 A (III) Heneralnoi Asamblei vid 10 hrud. 1948 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

5. Kyrylenko E. V. Novaia doktryna nekotorykh bazysnykh katehoryi yurysprudentsyy. *Nauchnie trudi Rossyiskoi akademyy pravovykh nauk.* Vip. 14: v 2 t. T. 1. Moskva: Yuryst, 2014. S. 101-105. URL: lawinfo.ru/assets/files/t1.pdf.

6. Osnovi shestydesiatyletneho “proriva” v razvytyy yurysprudentsyy: pryhlashenye k diskussyy / A. A. Kyrychenko, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula. URL: <http://moodle.chdu.edu.ua/mod/forum/discuss.php?d=274>.

7. Vozmozhnasty bolee chem poluvekovoho “proriva” v yurysprudentsyy: pryhlashenye k diskussyy / A. A. Kyrychenko, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula. URL: <http://moodle.chdu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=33234>.

8. Doktrynalnie, pravovie y prykladnie osnovi reformyrovanyia otechestvennoi yurysprudentsyy (pryhlashenye k diskussyy) / A. A. Kyrychenko, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula. URL: <http://moodle.chdu.edu.ua/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=49819>.

9. Razvytye 50-ty bazysnykh kontseptsyi yurysprudentsyy (pryhlashenye k diskussyy) / A. A. Kyrychenko, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, S. M. Polyshchuk, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula. URL: <http://moodl.chdu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49993>.

10. Kontseptsyy y doktryni yurysprudentsyy nauchnoi shkoli professora alankyra kak osnova stanovleniya sotsyalnoho, demoskratycheskoho y pravovoho hosudarstva (pryhlashenye k diskussyy): nauchniy doklad / A. A. Kyrychenko, V. D. Basai, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula, V. S. Shapovalova; pod nauch. red. A. A. Kyrychenko. 30 595 slov. 105 s. *Konstytutsiia osnova rozvytku natsionalnoho zakonodavstva: materialy. IX Vseukr. stud. nauk.-prak. konfer., 28 ber. 2013 r.,*

kafedra istorii i teorii derzhavy i prava Nats. un-tu korablebuduvannia im. adm. Makarova. URL: conference.nuos.edu.ua/catalog/files/lectures/22714.pdf.

11. Sto desiat luchshykh doktryn y kontseptsyi nauchnoi shkoli professora Alankyra (pryhlashenye k diskussyy): nauchny doklad / A. A. Kyrychenko, V. D. Basai, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula, V. S. Shapovalova; pod nauch. red. A. A. Kyrychenko. 54 489 slov. Evropeiskaia nauchnaia lyha yurystov. Kyev: ENLU "Consensus omnium", 2013. 160 s.

12. Okolo dvukhsot luchshykh doktryn y kontseptsyi yurysprudentsyy nauchnoi shkoli professora Alankyra (pryhlashenye k diskussyy): nauchny hyperdoklad / A. A. Kyrychenko, V. D. Basai, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula, V. S. Shapovalova; pod nauch. red. A. A. Kyrychenko. *Chetvertiy Permskyi konhress uchenykh-iurystov: materyali Mezhdunarodn. nauch.-prakt. konfer.*, 18 okt. 2013 h., Permskyi natsyonalnyy yssledovatel'skyi unyversytet. URL: permcongress.com/content/Hyperdoklad.doc yly <https://studylib.ru/doc/89067/kirichenko-a-a-okolo-dvukhsot-luchshih-doktrin-i-koncepcij>.

13. Hyperdoklad o bolee dvukhstakh piatydesiaty luchshykh doktrynakh y kontseptsyiakh yurysprudentsyy nauchnoi shkoli professora Alankyra: kollektivnaia monohrafiya / A. A. Kyrychenko, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula; pod nauch. red. A. A. Kyrychenko. 2-e yzd. Nykolaev: Nyk. nats. un-t ym. V. A. Sukhomlynskoho, 2015. 1008 s.

14. Kyrychenko A., Vynohradov A., Petrychenko Yu., Kapryshanskaia E. Novaia doktryna pravovoho statusa sotsyosubektov. *Visegrad Journal on Human Rights*. 4/2, 2016. Academic Resource Index Research Bib. Vydavatel: Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2016. St. 122-127.

15. Kyrychenko A. A. Novaia doktryna sushchnosti, sostava y sbalansyrovannosti pravovoho statusa sotsyosubektov. *Pershii Mykolaivski yurydychni diskusii: materialy Mizhnarodn. nauk.-prakt. konfer.*, 18 trav. 2016 r. Mykolaiv: MNU im. V. O. Sukhomlynskoho, 2016. S. 9-13. URL: http://librarymnu.kl.com.ua/prac_vycl.html.

16. Kyrychenko A. A. Novaia doktryna bazysnoi konstytutsyonnoi obiazannosti hosudarstva y ee orhanov. *Pershii Mykolaivski yurydychni diskusii: materialy Mizhnarodn. nauk.-prakt. konfer.*, 18.05.2016 r. Zb. nauk. st. Mykolaiv: MNU im. V. O. Sukhomlynskoho, 2016. S. 14-18. URL: http://librarymnu.kl.com.ua/prac_vycl.html.

17. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Kurs innovatsiinykh lektsii z navchalnoi dystsypliny "Teoriia derzhavy i prava": navch. posibnyk dlia spetsialnosti 052 "Politolohiia", OKR "Bakalavr". Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 272 s. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/kurs-lektsii-profesora-oleksandra-kyrychenko>.

18. Kyrychenko A. A. Systema novykh doktryn obespechenyia y naybolee polnogo vosstanovlenyia pravovoho statusa razlychnykh sotsyosub'ektov. *Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*. № 12 (2017). S. 29-36. URL: <http://prc.com.ua/images/PDFnomera/12.pdf>.

19. Kyrychenko O. A., Shlychek O. U. Modern Doctrine Value of Legal Status of Socio Individuals to Resolve Jurisprudence Collisions of Judges Removal from Office Due to Criminal Responsibility. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2017. № 37. S. 4-7. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/kyrychenko_slychek_37.pdf.

20. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Kurs lektsii zi spetskursu "Novitnii pravovyi status studentskoi molodi": navch. posib. dlia predmetnoi spetsialnosti 014.03 "Serednia osvita. Istoriia" osvitnoi prohramy "Istoriia, pravoznavstvo" OKR "Bakalavr". 2-he vyd. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 264 s. URL: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344 <40>.

21. Kyrychenko A. A. Systema novykh doktryn pravovoho statusa subektov obrazovatelnoi deiatelnosti. *Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho*. Pedagogichni nauky: zbirnyk naukovykh prats / za red. prof. Tetiany Stepanovoi. № 4 (59), hruden 2017. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. S. 229-234.

22. Kyrychenko A. Sudebnaia yly antydeplyktnaia vetv vlasty?: novaia doktryna Verkhovnoho Suda Ukraini. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika"*. Seriia: yurydychni nauky. Zb. nauk. pr., № 861. Lviv: NU "Lvivska politekhnika", 2017. S. 548-553. URL: <http://vlp.com.ua/taxonomy/term/3512>.

23. Kyrychenko A. Novaia doktryna obespecheniya y naybole polnoho vosstanovleniya pravovoho statusa sotsyosubektov. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika"*. Seriya: yurydychni nauky. Zb. nauk. pr., № 884. Lviv: NU "Lvivska politekhnika", 2018. S. 237-242. URL: <http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44734>.

24. Kyrychenko A. Systema novikh doktryn y kontseptsyi pravovoho statusa sotsyosubektov. *AAaRmaSenebeli. Aghmashenebeli. Pǎerioduli samecniero Jurnalı 13. Periodical scientific journal 13*. 1 тоболобо. Tbilisi: თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი, Tbilisi David Agmashenebeli teaching university, 2018. S. 111-115.

25. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschchye yly pronyzannie otkrovennoi korruptsyei y yavnim neprofessyonalizmom nyctozhnie rezultati konkursa v kassatsyonnie sudi, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2019. 444 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korruptsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

26. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tkach Yu. D., Tuntula O. S. Metodychni vkaživky ta kurs lektsii zi spetskursu "Pravovyi status ta mozhlyvosti sub'ektiv podolannia hospodarskykh kryminalnykh ta inshykh pravoporushen": navch.-metod. posib. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 580 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1000-kirichenko-o-a-lantsedova-yu-o-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazitki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-pravovij-status-ta-mozhlyvosti-sub-ektiv-podolannya-gospodarskikh-kryminalnykh-ta-inshykh-pravoporushen-navchalno-metodichnij-posibnik>.

27. Kyrychenko S. A., Lantsedova Yu. O., Tkach Yu. D. Teorolohiia yurysprudentsii: lektsiia 1 / za nauk. red. prof. O. A. Kyrychenka. Mykolaiv: Vyd-vo MDHU im. Mohyly, 2007. Vyp. 5. 268 s. URL: <http://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=4&b=21>.

28. Kyrychenko Yu. A., Ohorodnyk A. P., Tkach Yu. D. Teorolohiia y chastnie problemi yurysprudentsyy: pryhlashenye k dyskussyy / Pod red. A. A. Kyrychenko. Yvano-Frankovsk: Plai, 2003. 40 s.

29. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: zakon Ukrainy vid 6 lyp. 2005 r. № 2747-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2005. № 35–36, № 37. St. 446. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15>.

30. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*. 2001. № 25–26. St. 131. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

31. Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 1996. № 30. St. 141. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

32. Lantsedova Yu. A. Novaia doktryna konstytutsyonnoi otvetstvennosti. *Hosudarstvennaia vlast y mestnoe samoupravlenye*. 2014. № 1. S. 9-13. URL: www.law.edu.ru/script/matreirect.asp?matID=1552558.

33. Naukova shkola yurysprudentsii profesora Alankira – 250 novitnikh doktryn i kontseptsii. *Pravova elita Ukrainy*. 2018. S. 74. URL: <http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=peu2018&load=ns25.html>.

34. Naukova shkola yurysprudentsii profesora Alankira – 250 novitnikh doktryn i kontseptsii. *Sudovopsykholohichna ekspertyza. Zastosuvannia polihrafa ta spetsialnykh znan v yurydychnii praktytisi: Elektronnyi zhurnal*. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

35. Novitnia kontseptsiiia reformuvannia sudovoi vlady Ukrainy: navch. posib. / Ye. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. O. Korostashova, Yu. O. Lantsedova, O. S. Tuntula; za nauk. red. O. A. Kyrychenka. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. P. Mohyly, 2010. 60 s.

36. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy: zakon Ukrainy vid 27 liut. 2014 r. № 794-VII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*. 2014. № 13. St. 222. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18>.

37. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13 lyp. 2017 r. № 2136-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*. 2017. № 35. St. 376. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19>.

38. Pro natsionalnu politsiuu: zakon Ukrainy vid 2 lyp. 2015 r. № 580-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*. 2015. № 40-41. St. 379. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.

39. Pro prokuraturu: zakon Ukrainy vid 14 zhovt. 2014 r. № 1697-VII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*. 2015. № 2-3. St. 12. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>.

40. Pro Rehlament Verkhovnoi Rady Ukrainy: zakon Ukrainy (vidomosti na сайti vidsutni). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2010. № 14-15, № 16-17. St. 133. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17>.

41. Rehlament Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy: postanova KS Ukrainy vid 22 liut. 2018 r. № 1-ps/2018, zi zminamy zghidno postanovy KS Ukrainy vid 11 ver. 2018 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001710-18>.

42. Tuntula A. S., Shlychek A. Yu. Systema novikh doktryn y kontseptsyi pravovoho statusa molodezhy: pryhlashenye k dyskussyy. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropetskoho prava*. 2017. № 38. S. 46-66. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/shlychek_tuntula_38.pdf.

43. Tuntula A. S., Shlychek O. U. Legal Factors, Antidelictual Basic Orders of Preventing Violations and Prompt Restoration of the Legal Status of Socio-Subject Entities. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropetskoho prava*. 2017. № 46. S. 100-105. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/12/kyrychenko_shlychek_46.pdf.

44. Tuntula A., Shlychek A. Vozmozhnosity sovershenstvovanyia bazysnykh poriadkov preduprezhdenyia narushenyia y operatyvnoho vosstanovlenyia pravovoho statusa sotsyosubektov. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika"*. Seriia: yurydychni nauky. Zb. nauk. pr., № 884. Lviv: NU "Lvivska politekhnika", 2018. S. 265-271.

45. U Zelenskoho rasskazaly o planakh yzmenyt Konstytutsyiu. URL: <https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskogo-rasskazali-planah-izmenit-konstitutsiyu-1560346924.html>.

46. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2003. № № 40-44. St. 356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.